

зэрүрлигин көрсетеди.

Халық арасында метеорологларда бар болып-хаўа-райы мағлыўматлары менен шуғылланған, олар-есапшы деп аталған. Тийкарғынан қуяштың хәрекетлерин гүзеткен-олар қаданы жерге айдап, оның саясы менен күн қанша даўам еткенин анықлайды хәм қашан егий, қашан жыйнап алыўды күтеди [Утемисов А., 1980. –196]. Күн теңлесиўинде-21-23 март күнлери хаўа райын бақлап, 17-21 сентябрь күнлери хаўа райын болжайды, яғный «Бесқонақ» – көбинесе 17-22-сентябрь аралығында өтеди. Айырым жыллары «Бесқонақ»та бир неше күн суўық болып, қыраў түсиўи ямаса күн суўық болып, топырақтың үстиңги қатламы тоңлаўи мүмкин. Мысал ушын, егер 21-23 март күнлери шық түссе яки жаўын жаўса, суўық 17-21 сентябрде түседи. Аяз 21-23 мартта түссе, 17-21 сентябрде шық түседи. «Ақырап» – 2-5-октябрь күнлери болып, көп жағдайларда хаўа райы суўытып, түнде хаўа температурасы -5...-7 градусқа шекем төменлеўи көп бақланған. Деген менен, гейбир жыллары «Ақырап»та суўық түспей өтеди. Сол себепли, ата-бабалардан кеш егинлерди «Ақырапта урмаса, ақыретте де урмайды» деген гәп қалған [Утемисов А., 1980. –196].

Халқымызда дәстүрий дийханшылықта хаўа райына байланыслы оғада көп жеке тәжирийбелер бар. Мысалы, «Булт қызарса күн жаўмайды», «Хәзирети Әлийдиң қылышы» (Радуга) көринсе булт тарқап, күн ашылады, «Айдың бети булт басқандай болып дөңгеленип турса ертеңги күн ыссы болады», «Шымалай (майда қумырсақа) көп болған жыл жаўын-шашынлы болады», «Ғарғалар төменлеп ушса суўық, бәлент ушса ыссы болады» дегенге усаған көплеген бақлаўларды келеси әўладқа қалдырған.

Демек, айтыўымыз мүмкин, дийханшылықта, алдыңғы усыллар пайда болыўына қарамастан, халықтың тәбияттан пайдаланыў тәжирейбеси сақланып қалып, жаңа жағдайларға бийимлесип атыр. Көрсетилген усы тәжирейбеде әмелий хәм илимий әхмийетке ийе есапланады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Аширов А.А., Зунунова Г.Ш., Саримсаков А.А. Календарные праздники, обычаи и обряды // Народы и культуры. Узбеки. /Отв. ред. В.А. Тишков, С.В. Чешко. М., 2011. Б. 438-460.
2. Камалов С.К. Каракалпаки в XVIII-XIX вв. (К истории взаимоотношений с Россией и среднеазиатскими ханствами). – Ташкент, 1968.
3. Утемисов А. Верования и обряды, связанные с земледелием // Этнография каракалпаков XIX – начало XX в. (материалы и исследования). Отв. ред. Т.А. Жданко, С.К. Камалов. – Ташкент, 1980. Б. 185-191.

VA ULARNING ETNOGRAFIK O'RNI

Atanazarova O.Sh.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus shahri

Xorazm vohasi - o'zbek xalqining eng qadimiy madaniyat markazlaridan biri bo'lib, bu hududda asrlar davomida o'ziga xos turmush tarzi, urf-odatlar, marosimlar va milliy qadriyatlar shakllanib kelgan. Xorazm aholisi o'zining boy tarixiy merosi, mehnatsevarligi, mehmondo'stligi va ayniqsa, o'ziga xos ovqatlanish madaniyati bilan ajralib turadi. Har bir xalqning madaniy hayotida taom tayyorlash va iste'mol qilish odatlari, dasturxon bezagi, marosimiy ovqatlar va ularning tayyorlanish uslubi muhim etnografik ko'rsatkichlardan biridir. Shu jihatdan Xorazm xalqi ovqatlanish an'analari xalqning ijtimoiy hayoti, iqtisodiy faoliyati va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi.

Xorazm oshxonasi nafaqat o'zbek milliy taomlari orasida, balki butun Markaziy Osiyo xalqlari orasida alohida o'rin egallaydi. Bu hududning iqlimi, tabiiy boyliklari, suv resurslari, Amudaryoning yaqinligi va yer unumdorligi ovqatlanish madaniyatiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Dehqonchilik, chorvachilik va baliqchilik bilan shug'ullangan xalq o'zining kundalik hayotida ana shu sohalardan olinadigan mahsulotlarni asosiy oziq-ovqat manbai sifatida ishlatgan. Shuning uchun Xorazm taomlarida go'sht, baliq, sut, un va sabzavot mahsulotlarining keng qo'llanishi kuzatiladi. Xorazm aholisi qadimdan mehmondo'st xalq sifatida tanilgan. Har bir mehmon uchun dasturxon yozish, milliy taomlar bilan siylash, duolar bilan dasturxonni ochish va yopish marosimlari xalq orasida chuqur ildiz otgan. Shu sababdan ham ovqatlanish jarayoni bu yerda oddiy oziqlanish emas, balki ma'naviy, ijtimoiy va marosimiy ahamiyat kasb etgan [Qodirova N. 2020. – 7]. To'y, sunnat, bayram va motam marosimlarida tayyorlanadigan taomlar o'zining ramziy ma'nosi va qadimiy ildizlariga ega.

Bugungi kunda Xorazm oshxonasining ko'plab taomlari nafaqat mamlakat miqyosida, balki xalqaro darajada ham tan olinmoqda. Shivit oshi, tuhum barak, baliqli sho'rva, xorazmcha somsa, xonim, lag'mon kabi taomlar xalq madaniy merosining jonli namunalaridir. Shu bilan birga, zamonaviy hayot ta'sirida ayrim an'anaviy taomlar unutilib borayotgani, yoshlar orasida ularga qiziqishning kamaygani muhim ijtimoiy va madaniy muammolardan biridir. Shu sababli, Xorazm xalqi ovqatlanish an'analari va ularning etnografik o'rnini o'rganish bugungi kunda juda dolzarbdir. Bu nafaqat xalqning tarixiy merosini saqlash, balki milliy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish, o'zlikni anglash va madaniy o'zgarishlar jarayonida milliylikni asrashga xizmat qiladi. Mazkur mavzu o'zbek etnografiyasi, madaniyatshunosligi hamda tarixiy tadqiqotlar uchun muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi [Abdurahmanov A. 2010. – 25].

Xorazm xalqi ovqatlanish an'analari xalqning uzoq tarixiy taraqqiyoti, tabiiy sharoitlari va xo'jalik faoliyatining mahsuli sifatida shakllangan. Xorazm – O'rta Osiyoning eng qadimiy sivilizatsiya markazlaridan biri bo'lib, bu hududda qadimdan sug'orma dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik va hunarmandchilik keng rivojlangan. Shuning

uchun xalqning ovqatlanish madaniyati ham aynan shu sohalar bilan bevosita bog‘liq holda yuzaga kelgan.

Xorazm oshxonasining asosiy xususiyati – taomlar tarkibida tabiiy, mahalliy mahsulotlarning ustuvorligi va pishirishda asrlar davomida sinovdan o‘tgan usullardan foydalanishdir. Masalan, bu hududda guruch, un, baliq, go‘sht, sabzavot, sut mahsulotlari asosiy oziq-ovqat manbalari hisoblanadi. Shu bois, Xorazm taomlari o‘zining to‘yimliligi, o‘ziga xos ta‘mi va milliy ruhini saqlab qolganligi bilan ajralib turadi. Xorazm oshxonasida tayyorlanadigan taomlar nafaqat kundalik ehtiyoj uchun, balki ijtimoiy hayotda, marosimlarda ham muhim o‘rin tutadi. Misol uchun, tuhum barak, shivit oshi, xonim, baliqli sho‘rva, somsa, palov kabi taomlar ma‘lum marosim va bayramlarda pishiriladi [Mirzayev, T. 2016. – 8]. Har bir taom o‘ziga xos ramziy ma‘noga ega. Masalan, shivit oshi yashil rangda tayyorlanib, bahorning yangilanishi va tabiat uyg‘onishini ifodalaydi; tuhum barak esa to‘y va bayramlarda baraka, farovonlik ramzi sifatida dasturxonga tortiladi. Xorazm xalqi ovqatlanish madaniyatida dasturxon ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dasturxon bezaklari, taomlarning tartibli joylashtirilishi, duolar, mehmon kutish odoblari – bularning barchasi xalqning qadimiy madaniyatini, mehmondo‘stlik va odob-axloq me‘yorlarini namoyon etadi. Xorazmda ovqatlanish jarayoni faqat oziqlanish emas, balki ma‘naviy-axloqiy qadriyat sifatida qaraladi.

Bu mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar o‘zbek etnografiyasi va madaniyatshunosligining alohida yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllangan. Xorazm xalqining ovqatlanish madaniyati haqida bir qator olimlar tadqiqot olib borganlar: A. Sodiqov o‘zining “O‘zbek xalqining etnografiyasi” asarida o‘zbeklarning turmush tarzi, ayniqsa ovqatlanish madaniyati, milliy taomlar, dasturxon urf-odatlarini haqida keng ma‘lumot bergan. U o‘zbek oshxonasi orqali xalqning mehnat turi, diniy qarashlari va ijtimoiy hayotini tahlil qilgan. M. Qodirova “O‘zbek milliy taomlari tarixi va madaniyati” nomli ilmiy ishida Xorazm oshxonasining o‘ziga xos xususiyatlarini, mahalliy taomlarning pishirish usullarini va ularning tarixiy ildizlarini yoritgan. R. Jalilov va N. Abdurahmonova o‘z maqolalarida Xorazm oshxonasidagi baliq taomlari, ularning xalq hayotidagi o‘rni va diniy ramziy ma‘nolarini o‘rgangan. “Xorazm viloyati tarixi” nomli asarda esa xalqning kundalik turmush tarzi, marosimiy an‘analari, milliy taomlari va ularning tarixiy ahamiyati haqida muhim ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mahalliy folklorshunos olimlar tomonidan xalq og‘zaki ijodida taom va dasturxonga oid iboralar, maqollar, hikmatlar o‘rganilgan. Masalan, “Dasturxon – xalqning ko‘zgusi”, “Mehmon kelsa – baraka kiradi” kabi xalq donishmandligi namunalarida ovqatlanish madaniyatining etnografik o‘rni yaqqol ko‘rinadi. So‘nggi yillarda tez tayyorlanadigan “fast food” ovqatlar keng tarqalib, yoshlar orasida milliy taomlarga bo‘lgan qiziqish susaymoqda. Natijada, qadimdan pishirib kelingan tuhum barak, xonim, shivit oshi, baliqli sho‘rva kabi taomlar ko‘p oilalarda kam tayyorlanmoqda. Ba‘zi qadimiy retseptlar esa umuman yo‘qolib ketish xavfi ostida turibdi. Bu holat milliy madaniyatning ma‘lum qismi – milliy oshxona merosini yo‘qotishga olib keladi [Karimov B. 2015. – 6].

Ilmiy tadqiqotlarning yetarli emasligi. Xorazm oshxonasi haqida ayrim etnografik va

tarixiy manbalar mavjud bo'lsa da, bu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Ko'plab taomlarning kelib chiqishi, ularning marosimiy ahamiyati, diniy va ijtimoiy ma'nolari chuqur o'rganilmagan. Shu bilan birga, Xorazm oshxonasi mamlakatimiznin' boshqa hududlari (Buxoro, Farg'ona, Samarqand) oshxonalari bilan o'xshashligi va farqlari to'liq tahlil qilinmagan. Og'zaki manbalar yo'qolib borayotgani. Avvallari Xorazmda taom tayyorlash bo'yicha tajribalar asosan og'zaki avloddan, avlodga o'tib kelgan. Har bir oilada, ayniqsa onalar va buvilar, o'ziga xos pazandalik sirlarini yosh kelinlarga o'rgatishgan. Hozirgi kunda esa bunday uzviylik sustlashganligi sababli katta yoshli avlod vakillaridan ovqat retseptlari va marosimiy bilimlari ham unutilib bormoqda. Bu – etnografik merosni yo'qotishning asosiy sabablaridan biridir. Milliy taomlar va marosimlarning tijoratlashuvi. Bu esa kelajakda ularni ilmiy asosda qayta tiklashni qiyinlashtiradi.

Keyingi paytlarda Xorazm hududida boshqa mintaqaviy oshxona ta'siri kuchaymoqda – bu, bir tomondan, madaniy boyluk bo'lsa-da, boshqa tarafdin, mahalliy an'analarning aralashib ketishiga olib kelmoqda.

Mahalliy restoran va mehmonxonalarda an'anaviy taomlarni tayyorlash orqali, turistlarga milliy dasturxon madaniyatini, xorazmcha oshxonani tanitish mumkin. Xiva, Urganch shaharlari va boshqa tumanlarda "Xorazm oshxona festivali", "Shivit oshi kuni", "Milliy taomlar haftaligi" kabi madaniy tadbirlar turizmni rivojlantirish bilan birga milliy qadriyatlarni ham asrashga xizmat qiladi [Sodiqov R. 2018. – 25].

Televizion ko'rsatuvlar, internet platformalar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm oshxonasi haqida videoroliklar, intervyular, hujjatli filmlar tayyorlash zarur. Ayniqsa, yoshlar orasida mashhur bo'lgan TikTok, YouTube va Instagram sahifalari orqali milliy taomlarni tanitish, qadimiy retseptlarni qayta tiklash samarali natija beradi. Shu yo'l bilan xalq og'zaki ijodi zamonaviy raqamli madaniyat bilan uyg'unlashadi. Xorazm xalqi milliy ovqatlanish an'alariga madaniy meros sifatida qarashi kerak. YUNESKOning "Nomoddiy madaniy meros" ro'yxatiga ayrim Xorazm taomlarini (masalan, shivit oshi yoki tuhum barak) kiritish tashabbuslari ilgari surilishi mumkin. Bu nafaqat xalq merosini himoya qiladi, balki milliy iftixor va iqtisodiy rivojlanishga ham hissa qo'shadi. Har bir oila milliy dasturxon madaniyatini tiklashga e'tibor berishi kerak. Mehmondo'stlik, dasturxon atrofidagi duolar, ovqatlanishdagi hurmat va qadriyatlar oilaviy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida davom ettirilsa, bu xalq ruhiyati va birligini mustahkamlaydi [Xo'jayev H. 2017. – 13].

Xorazm xalqi ovqatlanish an'analari nafaqat moddiy, balki ma'naviy madaniyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu an'alar orqali xalqning asrlar davomida shakllangan turmush tarzi, dunyoqarashi, mehnat faoliyati, iqlim va tabiiy sharoit bilan uyg'un hayot kechirish tajribasi aks etadi. Xorazm oshxonasi o'zining sermahsul, xilma-xil va o'ziga xos taomlari bilan ajralib turadi. Shivit oshi, tuhum barak, baliqli sho'rva, xonim, lag'mon, manti, qovurilgan baliq kabi taomlar xalqning tarixiy turmush tarzi, dehqonchilik va baliqchilik bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi. Har bir taom faqatgina oziq-ovqat emas, balki xalqning estetik qarashlari, mehmondo'stligi va marosim

madaniyatining ifodasi hisoblanadi. Shu bois Xorazmning ovqatlanish an'analari xalq etnografiyasi va madaniy merosini o'rganishda boy manba vazifasini o'taydi. Zamonaviy davrda globalizatsiya va tezkor hayot tarzi ta'sirida ko'plab milliy qadriyatlar singari oshxona an'analari ham o'zgarishlarga duch kelmoqda. Yoshlar orasida fast-fud, tayyor ovqatlar, chet el taomlariga qiziqish ortib borayotgani milliy taomlarning unutilish xavfini kuchaytirmoqda. Shu sababdan, milliy oshxona madaniyatini asrab-avaylash, uni ta'lim, madaniyat va turizm sohalarida keng targ'ib qilish zarurdir.

ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonov A. O'zbek xalqining urf-odatları va marosimlari. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Karimov B. Xorazm etnografiyasi. – Urganch: Xorazm, 2015.
3. Mirzayev T. O'zbek xalqining marosim taomlari va ularning ma'naviy mazmuni. Toshkent: Sharq, 2016.
4. Qodirova N. O'zbek xalq oshxonasi: an'ana va zamonaviylik. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.
5. Sodiqov R. O'zbek xalqining an'anaviy taomlari va ularning tarixi. – Toshkent, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018.
6. Xo'jayev H. Xorazm madaniy merosi va etnografik qadriyatlar. – Urganch: UrDU nashriyoti, 2017.